

Tagungsnummer

P25

Thema

Kommission II: Bodenchemie

Freie Themen

Autoren

C. Opp¹, C. Weihrauch¹

¹FB Geographie Marburg, Bodengeographie, Marburg

Titel

Zur räumlichen Verteilung und Dynamik von Phosphor in drei Hangtransekten in Mitteldeutschland

Abstract

Die unterschiedliche räumliche Verteilung von Phosphor (P) an Hängen wird oft durch Erosion und Akkumulation erklärt. Die unterirdische Verlagerung des Nährstoffs wird hingegen im Normalfall als gering erachtet. Um das zu hinterfragen, wurden drei Hangtransekte aus Bodenprofilen in Hessen und Thüringen erbohrt. Die Böden wurden vertikal in 5-cm-Schritten beprobt und auf drei unterschiedlich leicht lösliche P-Fractionen untersucht. Es wurden Extrakte mit 0,1M Salzsäure, mit 12,1M Salzsäure und mit Königswasser erstellt. Der Orthophosphatgehalt der Salzsäure-Extrakte wurde photometrisch bestimmt, der P-Gehalt der Königswasser-Aufschlüsse per ICP-MS.

In allen drei Transekten findet man die höchsten P-Gehalte am Unterhang. Dabei sind die Werte jedoch nicht nur in den Kolluvien erhöht, sondern in allen Schichten. Es fällt zudem auf, dass leicht lösliche P-Formen von den Oberhängen über die Mittelhänge zu den Unterhängen sukzessive zunehmen und an den Unterhängen in allen erfassten Tiefen relativ häufig sind. Das deutet darauf hin, dass in Hanglagen P-Umverteilungen mit dem Gefälle und in die Tiefe stattfinden, die sich aber nicht an der Geländeoberfläche ereignen. Ob es sich dabei um Translokationen im Zuge von präferentiellem Fluss (gelöst und kolloidal) oder von diffusiven Vorgängen handelt, kann im Rahmen der Untersuchungen nicht erörtert werden. Deutlich wird jedoch, dass Erosion oftmals keine hinreichende Erklärung für die räumliche Verteilung von P an Hängen ist. Stattdessen sollten unterirdische Transportwege und -arten vermehrt in den wissenschaftlichen Fokus gerückt werden. Gerade vor dem Hintergrund der noch immer nicht abgewendeten Eutrophierung von Gewässern wie bspw. der Ostsee erscheint das wünschenswert.